

РАЗДЕЛ: ПЕДАГОГИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444658>

УДК 37.013

ПРЕПОДАВАНИЕ ФОНЕТИКИ И ОРФОЭПИИ В ШКОЛЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Т.С. Деева,
магистрант,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
учитель русского языка и литературы,
МОУСШ №35,
С.Ю. Харченко,
к.ф.н. доц.,
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»,
г. Волгоград

Аннотация: Рассматривается процесс становления фонетики и орфоэпии как разделов лингвистики и как предметов обучения. В результате анализа содержания грамматических трудов и учебных пособий XVIII – XXI вв. выявлено, как происходило расширение сведений о фонетических явлениях и как формировались правила орфоэпии, что влияло на преподавание русского языка в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: фонетика и орфоэпия, лингвистика, грамматика, преподавание русского языка

TEACHING PHONETICS AND ORTHOEPY IN SCHOOL: HISTORY OF THE ISSUE

T.S. Deeva,

master student,

FGAOU VO "Volgograd State University"

teacher of Russian language and literature,

MUSSH No. 35,

S.Yu. Kharchenko,

Ph.D. Assoc.,

FGAOU VO "Volgograd State University"

Volgograd

Abstract: The process of formation of phonetics and orthoepy as sections of linguistics and as subjects of study is considered. As a result of the analysis of the content of grammatical works and textbooks of the XVIII - XXI centuries. it was revealed how the expansion of information about phonetic phenomena and how the rules of orthoepy were formed, which influenced the teaching of the Russian language in educational institutions.

Key words: phonetics and orthoepy, linguistics, grammar, teaching Russian

Начало научному исследованию русского произношения было положено В.К. Третьяковским, издавшим в 1748 г. работу «Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и обо всем, что принадлежит к сей материи». В этом труде, посвященном вопросам русской фонетики и орфографии, представлена классификация звуков. Говоря о согласных, ученый делит их на три группы: мягкие (б, в, г, д, ж, з), твердые (п, ф, х, т, ш, с, к) и средние (л...р, м...н, ц...ч). Как видим, понимание твердости / мягкости согласных у В.К. Третьяковского соотносится с понятием глухости / звонкости согласных в современном языке. О мягких (т.е. звонких) согласных он пишет: «Мягкими называются для того, что орган, которым они произносятся, не столько употребляет сил на выговор их, сколько на выговор твердых» [1-7]. Буква г у В.К. Третьяковского означает [у], а для [г] он вводит особую букву г и называет ее «голь» (аз, буки, веде, глагол, голь...).

Особую роль в укреплении распространении русского языка в этот период сыграл М.В. Ломоносов. Важнейшими трудами М.В. Ломоносова, в которых затрагивались вопросы фонетики и орфоэпии, были «Российская грамматика» (1755 г.), «Рассуждение о пользе книг церковных в российском

языке» (1757 г.). В первом наставлении «Российской грамматики» – «О человеческом слове вообще» – представлены основы фонетики русского языка. М.В. Ломоносов обосновывает необходимость идти в изучении языка от живой речи, тем самым показывая значимость наблюдений над фонетическими явлениями [4].

Вопросы, связанные с классификацией звуков в русском языке, нашли отражение в следующих работах ученых XVIII – XIX вв.: «Российская грамматика» А.А. Барсова (1788 г.), «Практическая русская грамматика» Н.И. Греча (1827 г.), «Русская грамматика» А.Х. Востокова (1831 г.).

Подлинное развитие фонетики как науки (в рамках становления языкознания в мировом масштабе) началось в XIX в. и было связано с необходимостью составлять грамматики туземных языков в колониях, с изучением бесписьменных диалектов и сравнительно-историческим описанием языков и их групп. Кроме того, этому способствовал ряд событий: изобретение ларингоскопа, позволяющего заглянуть в горло (1829 г.); первые наблюдения над работой голосовых связок, положившие начало артикуляторной фонетике (1852 г.); изобретение граммофона, позволившего записать речь и прослушать запись, что способствовало появлению экспериментальной фонетики (1877 г.). Научные открытия находили отражение в содержании преподавания языков, в том числе русского.

Примерно до середины XIX в. обучение чтению происходило буквослагательным методом, то есть сначала ученики учили буквы, а потом озвучивали их присоединение друг к другу, поэтому к чтению слов приходили с большим трудом. Постепенно, по мере развития знаний о фонетике, стал меняться способ обучения чтению. Если первичен звук, а буква – лишь условный его знак, то и в обучении нужно идти от звука к букве. Таким образом, в методику пришёл звуковой аналитико-синтетический метод, который действует и по сегодняшний день.

В 1886 г. была организована Международная Фонетическая Организация (IPA – International Phonetic Association), которая начала издавать специальный фонетический журнал «Le Maitre Phonétique», и у ученых появилась возможность обмениваться опытом.

Развитие методической науки в XX в. знаменуется дальнейшим изучением, углублением, систематизацией и обобщением содержания и форм обучения русскому языку в целом и фонетике в частности (работы П.О. Афанасьева, А.М. Пешковского, Л.В. Щербы, Д. Ушакова, П.С. Рождественского, Т.Г. Рамзаевой, М.Р. Львова, В.Г. Горецкого, Т.А. Ладыженской и др.).

В настоящее время в общеобразовательные школы вводится новый предмет – «Русский родной язык». Главное его предназначение – формирование познавательного интереса и уважительного отношения к

родному языку, а через него – к родной культуре, к традициям своего народа, осознание своей ответственности за сохранение культуры народа. В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи. Этот предмет должен помочь формированию у обучающихся представления о языке как живом, развивающемся явлении. Таким образом, мы можем наблюдать над современной речью, обращаясь к истории, и ребенок уже не бездумно, «потому что так надо», заучивает звуки, слова и их произношение, а понимает процесс появления той или иной нормы, у него формируется устойчивый навык правильного произношения.

Программы курса «Русский родной язык» состоят из трех основных блоков: «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст» [1, 8]. Второй блок наполнен теоретическим и практическим материалом, который дает обучающимся хорошую основу для формирования знаний, умений и навыков по фонетике и орфоэпии. В нем представлено содержание, формирующее ответственное и осознанное отношение к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи (навыками сознательного использования норм современного русского литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности); содержание направлено на понимание вариантов норм, развитие потребности обращаться к нормативным словарям и совершенствование умений пользоваться ими.

Изучение системы и преемственности в преподавании фонетики и орфоэпии в школе в разные временные периоды помогает выявить отличия и несоответствия в содержании обучения, увидеть динамику в освещении вопросов фонетики и орфоэпии в научных грамматиках и школьных учебниках, понять причины ошибок, совершаемых обучающимися. Полученные в результате анализа содержания грамматических трудов данные помогут в разработке заданий по фонетике и орфоэпии, учитывающих пробелы и недостатки в системности изучения данных разделов, материалов для использования на внеклассных занятиях, в качестве дополнительных заданий в учебном процессе.

Список литературы

- [1] Александрова О.М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобраз. Организаций. / О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина. – М.: Просвещение, 2020. – 147 с.
- [2] Буслаев Ф.И. Учебное пособие для студентов пединститутов по специальности «Русский язык и литература». / Ф.И. Буслаев. – М.: Просвещение, 1992. – 512 с.
- [3] Быстрова Е.А. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос [и др.]. – М.: Дрофа, 2004. – 240 с.
- [4] Ломоносов М.В. Российская грамматика. / М.В. Ломоносов. – СПб., 1755. – 213 с.
- [5] Русская грамматика: в 2 т. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – Москва: Наука, 1980. – 789 с.
- [6] Современный русский язык: учебник для вузов. / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Е.В. Клобуков. – Москва: Юрайт, 2020. – 493 с.
- [7] Третьяковский В.К. Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи. / В.К. Третьяковский. – 1748. 2-4 с.
- [8] Ушинский К.Д. О первоначальном преподавании русского языка. / К.Д. Ушинский. // Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 4.– Москва: Педагогика, 1989. – 528 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Alexandrova O.M. Russian native language. Sample work programs. 5-9 grades: textbook. manual for general education. Organizations. / O.M. Alexandrova, Yu.N. Gosteva, I.N. Dobrotina. - M.: Education, 2020. -- 147 p.
- [2] F.I. Buslaev A textbook for students of pedagogical institutes in the specialty "Russian language and literature". / F.I. Buslaev. - M.: Education, 1992. -- 512 p.
- [3] Bystrova E.A. Teaching the Russian language at school: textbook. manual for ped students. universities / E.A. Bystrov, S.I. Lvov, V.I. Kapinos [and others]. - M.: Bustard, 2004. -- 240 p.
- [4] Lomonosov M.V. Russian grammar. / M.V. Lomonosov. - SPb., 1755. -- 213 p.

[5] Russian grammar: in 2 volumes. Vol. 1: Phonetics. Phonology. Stress. Intonation. Word formation. Morphology. / Ed. N.Yu. Shvedova. - Moscow: Nauka, 1980. -- 789 p.

[6] Modern Russian: a textbook for universities. / P.A. Lekant, E.I.Dibrova, L.L. Kasatkin, E.V. Klobukov. - Moscow: Yurayt, 2020. -- 493 p.

[7] Trediakovsky V.K. A conversation between a stranger and a Russian about the spelling of the old and the new and about everything that belongs to this matter. / VC. Trediakovsky. - 1748.2-4 p.

[8] Ushinsky KD On the initial teaching of the Russian language. / K.D. Ushinsky. // Pedagogical works: in 6 volumes. V. 4.– Moscow: Pedagogy, 1989. - 528 p.

© Т.С. Деева, С.Ю. Харченко, 2020

Поступила в редакцию 15.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Деева Т.С., Харченко С.Ю. Преподавание фонетики и орфоэпии в школе: история вопроса // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 37-42. URL: <https://ip-journal.ru/>